

BINOLARNI QURISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH BILAN BOG‘LIQ FIZIK JARAYONLAR VA HODISALARNI O‘RGANISH

Usarov.U.T, Nodirov.G‘.Yu, Parmonov.J.T, Egamberdiyev.I.M, Nishanov.U.A

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitekturaqurilish universiteti Samarqand sh,
Lolazor ko‘chasi 70-uy.

nishonov807@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088239>

Annatsiya. Asosiy sohalari-qurilish akustikasi. Qurilish yorug‘lik texnikasi, qurilish issiqlik texnikasi. Bular tovush yoki yorug‘likning tarqalishi, issiqlikning ko‘chishi qonuniyatlarini o‘rganish masalalari bilan shug‘ullanadi.

Kalit so‘zlar: Akustika, radiaktivlik, fuluktatsiya, bikrlik.

Qurilish fizikasi - Binolarni qurish hamda ulardan foydalanish bilan bog‘liq fizik jarayonlar va hodisalarni o‘rganish hamda ularga doir muhandislik hisoblash usullarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanuvchi ilmiy fanlar (amaliy fizika bo‘limlari) majmui. Asosiy sohalari-qurilish akustikasi. Qurilish yorug‘lik texnikasi, qurilish issiqlik texnikasi. Bular tovush yoki yorug‘likning tarqalishi, issiqlikning ko‘chishi qonuniyatlarini o‘rganish masalalari bilan shug‘ullanadi. Ular ishlab chiqqan tavsiyalar binolar va inshootlarda odamning sezgi organlari uchun eng qulay va gigiyena nuqtai nazaridan eng maqbul akustika, yorug‘lik va temperatura-namlik sharoitlarini yaratishda juda qo‘l keladi. Qurilish konstruksiyalari va qurilish materiallarining chidamliligi nazariyasi, qurilish iqlimshunosligi va qurilish aerodinamikasi bo‘limlari ham Qurilish fizikasining muhim sohalari hisoblanadi. Bino va inshootlarning mustahkamligi, bikirligi va turg‘unligi masalalari amaliy fizikaning muhim bo‘limi qurilish mexanikasit o‘rganiladi.

Qurilish iqlimshunosligida bino va inshootlar hamda ularning konstruksiyalariga tashqi iqlim sharoitlarining ta’siri o‘rganiladi. Xonalardagi ichki iqlimning xususiyatlari ularning binoda qanday joylashganligiga va binoning aerodinamik ko‘rsatkichlariga bog‘liq, chunki xonalarda temperatura va namlikning tarqalishi tabiiy havo almashinish sharoitlariga qarab har xil bo‘ladi. Qurilish ob’yektlarining aerodinamik shart-sharoitlarini o‘rganish sanoat va jamoat binolarini har taraflama qulay qurishga imkon beradi. Qurilish fizikasining taraqqiyoti bu boradagi ishlash taraqqiyoti ishlarida yangi usullar va vositalardan foydalanish bilan bog‘liq. Masalan, qurilish materiallarining struktura-mexanik ko‘rsatkichlari, ularning konstruksiyalaridagi namlik sharoiti va holatini o‘rganishda ultratovushlar, lazer nurlari, gamma-nurlar, radioaktiv izotoplardan foydalaniladi. Xona ichidagi havoni isitish va mo‘tadillashda yarim o‘tkazgichlar texnikasini qo‘llash mumkin.

Shuning uchun fizikani ilmiy-texnik taraqqiyotdagi o‘rni va rolini yaqqol tasavvur qilish uchun, bu ishni uning bo‘limlari bo‘yicha amalga oshiramiz. Fizika tarixida birinchi mustaqil fan sifatida “Mexanika” paydo bo‘lib, uning yaratilishiga Galiley va Nyuton katta hissa qo‘shishgan. Qolaversa, qadimda barcha fanlarni o‘ziga birlashtirgan falsafadan birinchi bo‘lib, mustaqil fan sifatida mexanika ajralib chiqqan. Natijada asta-sekin mexanikaning amaliy tatbiqi rivojlantb. insoniyat foydalanayotgan mashina va mexanizmlar paydo bo‘lgan. Keyinchalik bularning ishlash nazariyasini o‘rgatadigan, hozirda ham keng qo‘llanilayotgan texnika fani “Mashina va mexanizmlar nazariyasi” yaratilgan. Dastlab, olimlar tabiatdagi barcha hodisalarni mexanika asosida tushuntirish mumkin degan noto‘g‘ri xulosaga kelishgan. Natijada, hozirda biz yaxshi

biladigan «Olamning mexanik manzarasi» yuzaga kelgan. So'ngra insoniyat tabiatdagi elektr va magnit hodisalarni kashf qilib, ulami tushuntirishga harakat qilgan. Bunday hodisalarni kashf qilishga va tushuntirishga Kulon, Amper va Faradey kabi olimlar katta hissa qo'shishgan. XIX-asrda bularning ishlarini umumlashtirib hamda elektr va magnit hodisalarni birlashtirib, Maksvell o'zining tenglamalar tizimini o'rta tashlagan va elektromagnit maydon nazariyasini yaratgan. Natijada klassik «Elektrodinamika» fani yaratilgan hamda «Olamning elektrodinamik manzarasi» paydo bo'lgan. Jamiyat va fan-texnikaning rivojlanishida elektrodinamikaning tutgan o'rni beqiyosdir. Chunki Maksvellning «Elektromagnit maydon nazariyasi»dan kelib chiqadigan elektromagnit to'lqinlarning amaliy tatbiqi radio va televideniye kashf qilinishiga olib keldi hamda radioelektronikaning rivojlanishiga asos bo'ldi. Sir emas, hozirgi kunda hayotni elektr energiyasiz tasavvur qilish qiyin, chunki turmushda ishlatiladigan barcha maishiy xizmat asboblardan tortib, kompyuter va mobil telefonlarning ishlashini elektr toki amalga oshiradi. Demak, ilmiy-texnika taraqqiyoti amalga oshishida elektrodinamikaning ham o'z o'rni va roli bor. Kvant fizikaga kelsak, fizikaning bu bo'limi ilmiy-texnika taraqqiyotida o'ta muhim o'rin tutadi. Bu fikrning isboti sifatida, kvant mexanikadagi mikrozaralarni potensial barerdan o'tishini ko'rsatish mumkin. Klassik fizikaga asosan, zarralarning energiyasi to'siqning balandligidan kichik bo'lsa, ular undan o'ta olmaydi, aksincha, energiyasi katta bo'lsa, ular to'siqdan bemalol o'tadi. Kvant mexanikada esa ahvol butunlay boshqacha. To'siqqa Maksvell statistik qonuniyatlarni tabiatning fundamental qonunlari deb qarash kerakligini aytadi. U 1859-yili birinchi bo'lib, gaz molekularining tezliklar bo'yicha taqsimlanish qonunini topdi va eng ehtimoliy tezlik tushunchasini kiritdi. «Maksvellning asosiy faraziga ko'ra, gaz molekulari orasidagi ko'p sonli to'qnashishlar, ayrim olimlar o'ylagandek, molekular tezliklarining tenglashishiga olib kelmasdan, balki ma'lum ehtimollik bilan uchraydigan tezliklarning statistik taqsimotiga olib keladi». Har qanday boshqa taqsimotlar, vaqt o'tishi bilan intiladigan yagona muvozanatli taqsimotning mavjudligi, uzoq vaqtgacha qat'iy isbotlanmasdan, ko'p sonli tortishuvlarga sabab bo'lgan. Ammo fizik tizimlarning makroskopik xossalari hisoblashda asosiy deb qaraladigan Maksvell taqsimotiga suyangan statistik fizika metodlarining yutug'i hamda bevosita o'tkazilgan tajribalarning natijalari vuqoridagi farazning to'g'ri ekanligini tasdiqladi. Keyinchalik, Maksvell energiyaning erkinlik darajasi bo'yicha taqsimlanishi, ko'chish hodisaiari va boshqa masalalar bilan shug'ullanib, moddalar kinetik nazariyasini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan. Xususan, u ko'chish hodisalarini tadqiq qilib, yopishqoqlik va issiqlik o'tkazuvchanlik gazning zichligiga bog'liq emasligi haqidagi paradoksn birinchi bo'lib sezgan va uni tajribada tekshirib ko'rgan. Haqiqatan ham, erkin yugurish yo'li gazning zichligiga teskari proporsional, shuning uchun ularning ko'paytmasi, ya'ni yopishqoqlik va issiqlik o'tkazuvchanligi zichlikka bog'liq emas. Maksvell 1878-yilda zarralar to'plamining mexanikasini zarra (jism) mexanikasidan farq qilish maqsadida, uni «statistik mexanika» deb atashni taklif qilgan. XIX-asrda statistik fizikaning yaratilishiga Bolsman ulkan hissa qo'shgan. U Maksvell taqsimotini potensial maydondagi gazga umumlashtirdi, issiqlik sig'imi nazariyasini rivojlantirdi. Ammo Bolsmaning asosiy xizmatlaridan biri - Termodinamikaning ikkinchi qonunining statistik talqinini ochib berganligidir. Termodinamikaning ikkinchi qonuni va uni statistik xarakterga ega ekanligini tushunish jarayoni faqat fizika fanidagina emas, balki uni o'qitishda ham alohida o'rin tutadi, aynan, shu masalani hal qilish borasida molekulyar va issiqlik hodisalarini mexanik hodisalarga keltirish mumkin emasligi yaqqol namoyon bo'ldi. Termodinamikaning birinchi qonuni bu munosabatda fizika fani oldiga hech qanday muammoni qo'ygani yo'q, chunki u mexanik

energiyaning saqlanish qonunini issiqlik jarayonlarga tatbiq qilishdan iborat edi, xolos. Ikkinchi qonun esa, tabiatdagi jarayonlar yo'nalishiga ega ekanligidan dalolat beradi. Klassik mexanikada jarayonlarning oldinga va orqaga qaytishi teng kuchlidir. Ikkinchi qonunning analitik ifodasini mexanika qonunlaridan keltirib chiqarishga ko'p urinishgan. Bu ishlarning barchasida, ikkinchi qonunni qisqa ta'sir prinsipi bilan bog'lashga harakat qilishgan. Dastlab, mexanizm tarafdori bo'lgan Bolsman ham shu yo'nalishda ish olib borgan. 1877-yili Bolsman teoremani nazariy-ehtimoliy asosda isbotlab, ikkinchi qonunni mexanika qonunlariga keltirish mumkin emasligiga to'la ishonch hosil qilib, «uning analitik isbotini faqatgina ehtimollarni hisoblashni qo'llash orqaligina amalga oshirish mumkin, shuning uchun issiqlikning mexanik nazariyasi muammosi statistik muammodir»,—degan edi. Teoremani isbotlash jarayonida, Bolsman, tizim holatining ehtimolligi tushunchasini kiritib, entropiya va holat ehtimolligi orasidagi bog'lanishni ifodalovchi o'zining $S=k \cdot \ln W$ mashhur formulasini topgan, bu yerda k -mashhur Bolsman doimiysi. Broun harakatini nazariy o'rganishlar statistik qonunlarni bevosita tajribalarda tekshirishga turtki bo'lgan. Bunday tajribalarni Perren, Svedberg va boshqalar o'tkazishgan. Gazlar nazariyasining formulalarini Broun zarralariga tatbiq qilib, Perren ularni emulsiyada vertikal taqsimlanishi, atmosferadagi molekullarni balandlik bo'yicha taqsimoti kabitdir, degan xulosaga kelgan. U o'tkazgan juda ko'p tajribalar bu fikrning to'g'riligini tasdiqlagan. Svedbergning emulsiyadagi zarralar sonini sanash bo'yicha o'tkazgan tajribaiari, o'ta qiziqarli va ishonchlidir. Olingan natijalar Smoluxovskiy yaratgan zichlikning fluktuatsion nazariyasi bilan juda yaxshi mos keladi. Eynshteyn va Smoluxovskiy ishlaridan keyin, Broun harakatining nazariyasi ham matematik, ham fizik jihatdan o'zining keyingi taraqqiyotiga erishgan.

Adabiyotlar:

1. P LANK M. Jismoniy birlik dunyo rasmlari. - M.: Nauka, 1966.- S. 23.
2. Boltsman L. Maqolalar va nutqlar. - M.:Ilm, 1970.- S. 35, 56.
3. Ilmiy hayot.- M.:Ilm, 1973. -S. 180, 198.
4. Langevin P. Tanlangan asarlar. -M: SSSR Fanlar akademiyasi nashriyoti. 1960.- S. 658.
5. Lomonosov M. V. Tanlanganishlaydi. - M.: Nauka, 1986.- T.G.S. 33,
6. Amper A.M. Elektrodinamik. - M.: SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1954 yil
7. Tug'ilgan M. Mening avlodim hayotida fizika. - M., 1963 - s. 84, 190.
8. A.G.Stoning ochiq ma'ruzalari va ma'ruzalari letova.- M.,1902.- S. 236.
9. Mach E. Bilim va aldanish:Tadqiqot psixologiyasi bo'yicha insholar. - M.,1909- S. 188.
10. 10.Nurmatov, K. D. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. Academic research in educational sciences, 4(3), 560-566